

РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ДУХОВНОМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Очилова Нигора Рузимуратовна

**Каршинский инженерно-экономический институт,
Университет экономики и педагогики**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883888>

Аннотация: Духовное совершенство отличается человеческим мировоззрением, убеждениями, психологическими, поведенческими нормами, моралью. Идеальный человек безразличен к судьбе людей, благополучия и стабильности родины. Он сосредотачивается на своей научной и практической деятельности, думая о своих мыслях всегда в мире. Сегодня наши основные задачи направлены на обучение таких зрелых людей.

Ключевые слова: духовный совершенный человек, моральное гуманизм и культурное наследие, духовность, доброта, достоверность, богатое искусство, исторические памятники, традиции и картин.

После обретения независимости Узбекистан продолжает стремительно развиваться. Важно знать, что все законы и постановления, указы и распоряжения, принимаемые Президентом, в первую очередь во имя этой страны, людей и молодежи, которые являются хозяевами будущего вести благополучную жизнь. Образование, мировоззрение и воспитание молодежи занимают особое место в развитии нашей страны и благополучной жизни нашего народа.

Сегодня строятся многие места просвещения - библиотеки для популяризации книжечтения среди нашего народа, особенно среди нашей молодежи, для поднятия ее духовности. Их деятельности уделяется особое внимание. В прошлом эти центры просвещения, которые ограничивались книгами, газетами и журналами, теперь имеют электронные формы книг, прослушивание, просмотр, аудио-видео мультимедийные типы.

Также создаются онлайн, доставка до читателя и другие сервисы, ведь успешность реформ, достойное место нашей страны среди развитых стран мира в первую очередь связано с развитием образования, а с другой стороны, с необходимостью для образования сегодня, когда глобальные изменения идут полным ходом, становится все больше и больше. Причина этого в том, что сегодня наряду с широким спектром возможностей расширилось и информационное пространство, увеличились различные идеи, взгляды, технологии ее продвижения, факторы, влияющие на общественное сознание и мышление.

Поэтому защита сознания и мышления нашей молодежи и детей от чужеродных и вредных влияний, восполнение пробелов путем направления их внутреннего мира к совершенству является одним из актуальных вопросов современности. «Почему бы нам не взглянуть небрежно на формирование нашего детского сознания и мировоззрения на основе каких-то сомнительных и вредных сведений, не на основе нашей мировой и национальной литературы, проверенной веками и являющейся сокровищницей высоких духовность».

В начале всех таких добрых дел, конечно же, основное место занимают наши учителя и тренеры, обладающие достаточными знаниями и навыками, а если быть точнее, то школьное образование. Поскольку одиннадцать лет жизни ребенка проходят в школе, это немалое время, к тому же наиболее продуктивным и ответственным периодом обучения и воспитания человека является школьный период. Все мы знаем, что человеческие качества нужно прививать с юных лет. «Сегодня в нашей стране большое значение придается повышению уровня чтения, повышению культуры чтения... Но правда, что многие наши молодые люди держатся подальше от книг и большую часть времени проводят в социальных сетях».

Как заметил наш президент, жаль, что наша молодежь не читает книг. Проблема приобщения наших детей к книгам требует, прежде всего, качественного повышения уровня литературного образования. Любовь к книгам у молодежи формируется только после познания секретов прочитанной книги. Литературное образование – это образовательный процесс, который направлен на формирование не только мыслей учащейся молодежи, но и их чувств, сердца, мира эмоций. Ученик станет читателем только в том случае, если он получит духовное удовольствие от художественного произведения, если сможет подмечать живописные элементы, доставляющие ему удовольствие.

Потому что удовольствие, испытываемое в процессе чтения и анализа произведения, побуждает читателя читать другие произведения и получать от них удовольствие.

Известно, что половину населения нашей республики составляет молодежь, возрождение нашей истории, наших национальных традиций, ценностей, бесценного наследия, оставленного учеными, учеными, великими мыслителями и поэтами, усиление стремления молодежи познание своей идентичности, сильное стремление к разнообразной информации, стремительное развитие общества и эпохи. Роль библиотеки и средств массовой информации в нем несравнима, чтобы стать достойным настоящим откликом.

Книга – лучший друг и советчик человека, источник знаний. Поскольку книга есть орудие мышления, ключ к сокровищам, источник мысли, наш народ считал ее такой же дорогой, почетной и святой, как хлеб. Вот почему любовь к книгам, уважение к ним, страсть к чтению заложены в крови нашего народа. Чтение также зависит от семейного окружения. В просвещенных семьях внимание к книгам помогает в воспитании детей. Человек жив своей способностью мыслить, миром духовности. Одним из факторов, отличающих человека от других существ, является его духовность. Книга – это солнце, это источник знаний. Книгу сравнивали с крыльями человеческой мысли. Ведь просвещенные люди с широким кругом мыслей и идей – настоящее богатство общества. Наоборот, корень некоторых неприятных вещей, происходящих в жизни, — это недостаток просвещения, горький плод нечтения книг. Подобно тому, как железо разъедает ржавчина, бездуховность делает человека хрупким. Духовность передается человеку через чтение книг. Любая новость однажды устареет, но книги, в которых собраны интеллектуальные и интеллектуальные шедевры, приобретенные человечеством за тысячи лет, никогда не устареют.

Поэтому книга всегда была источником знаний, нравов и этики. Сегодня нет более сильного средства, чем книга, для воспитания подрастающего поколения в духе

национальных ценностей. Роль книги в росте интеллектуального потенциала молодежи несравнима. Ведь благодаря книге их кругозор обогащается, а мышление продолжает расти. Некоторые из великих людей были знакомы с книгой, достигли зрелости и достигли уровня совершенного человека.

Книга является важным ресурсом, улучшающим духовность и мировоззрение молодых людей. Человек, читающий книгу, вдумчив, эрудирован, обладает высоким уровнем мышления и отличается от других своим мировоззрением и мышлением. Ребенок, знакомый с книгами, вырастает хорошим человеком

По словам нашего известного писателя Ойбека, книги – это крылья мысли. В этом смысле можно сказать, что книга – это сокровище души человека, сокровище мысли. Мы должны добиться этого, чтобы книга была самым дорогим подарком для наших детей. Только тогда наши дети вырастут духовно зрелыми, способными к глубокому мышлению, добрыми к малым и старым, верными своей стране, честными, благочестивыми и благородными людьми, как мы мечтаем .

«Дни» вызвали ... Следует также сказать, что герой романа, как говорят, соответствует вам», - жениться и жениться, наши ребята, которые знают об искусстве и логической силе. В его отношении к этому вопросу изменение происходит по природе в природе, в духовности неизбежна. Молодых людей, которые читали и понимали свободную мелочь, которая замужем за Отабеком, недостаточно, чтобы стать женой и женами на жене ..., вероятно, далеко не вероятность ”.

Идеология нового Узбекистана, который мы создаем, будет идеей добра, человечности, гуманизма. Когда мы говорим идеология, мы понимаем прежде всего воспитание мысли, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. В их основе лежат жизненные концепции и ценности нашего народа на протяжении тысячелетий», - сказал Ш.Мирзиёев.

Чтобы иметь такие качества, необходимо наладить воспитание поколения на основе эффективного использования духовного наследия наших предков, укрепляющего волю человека и укрепляющего его веру.

Формирование совершенного поколения означает умственную, физическую, духовную, нравственную зрелость человека, горение его души на развитие Родины, благополучие нации, творчество и творчество с благородными идеями и намерениями.

«Мы поставили перед собой цель создать все необходимые возможности и условия для того, чтобы наши дети росли не только физически и духовно, но и росли всесторонне развитым поколением с самыми современными интеллектуальными знаниями, гармонично развивались, и полностью отвечать требованиям века. Президент И.А. Каримов

Поэтому обязанность родителей – прежде всего воспитать ребенка. С этой целью поэт проводит все мероприятия и диспуты в работе по воспитанию. Но не все знают цену знаниям и интеллекту. Точно так же, как ювелир знает цену золоту, только мудрый знает цену знания. Итак, чтобы быть знающим, чтобы понимать знания, необходимы интеллект, осведомленность и талант. На переломных этапах истории имеется немало примеров попыток создания подобных обобщений и исследований о молодежи, являющейся основой общества и его судеб, и в связи с этим необходимо упомянуть о заслугах современных просветителей. Представители джадидизма глубоко

почувствовали неразрывную связь между судьбой человека и страны, их грядущими успехами и/или неудачами, взлетом или падением, и стали создавать научные исследования о положении молодежи в обществе, семейном воспитании и духовности, и уделяли этому актуальному вопросу особое внимание в своих художественных произведениях.

В целом в нашей стране решается вопрос создания необходимых условий для формирования здорового поколения и нахождения молодежи в высокой духовно-нравственной среде, обеспечения интересов молодежи, воспитания, воспитания и воспитания здоровых дети были подняты на уровень государственной политики. Здесь в первую очередь особое внимание уделяется изменению мышления и сознания молодежи.

Потому что благополучие семьи – основа процветания нации. Жизнь и развитие постоянно находятся на подъеме, достигая новых рубежей.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень. Ташкент: Узбекистан, 2018. Том 1. – стр. 529530
2. Ш. Мирзиёев. Videopodborka, posvyashchennaya korennoyu sovershenstvovaniyu sistemy dukhovno-prosvetitel'skoy raboty. Tashkent. 19 yanvarya 2021 g.
3. Юлдошев К. Научно-теоретические основы обучения литературе.Т., «Учитель», 1996, стр. 41.
4. С. Шадманова. Книга является культурным и духовным достоянием нации. .Роль и актуальность социально-гуманитарных наук в формировании читательского мышления у молодежи. Республиканская научно-практическая конференция. Против 5-6 мая. 2021. С. 196-198.
5. Камаль Дж. Эпос. - Т.: Литературно-художественное издательство Г. Гулама, 1978. С. 18-19.
6. Каримов И.А. Наша главная задача – дальнейшее улучшение развития нашей страны и благосостояния нашего народа. - Ташкент: Узбекистан. 2010. - С. 74. Улугжанов Н., Юнусова М., Убайдуллаев О'. Духовность — это взгляд человека. - Андижан, 2007. С. 41.
7. Шодмонова Ш.С. Педагогические основы нравственного воспитания детей младшего школьного возраста в семье на основе национальных ценностей: Пед. кандидат наук... Дисс./ Ташкентский Государственный Педагогический Университет им. Нисомия. - Ташкент, 2001. С. 14.
8. Юсуф Хос Хаджиб. Хорошее знание. - Ташкент: «Наука», 1990. С. 32.